

செவ்வியல் நாடக வரலாறு

சிவரஞ்சினி பினிஷ்

ஆய்வு திட்ட உதவியாளர், இசைத்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

ஆய்வுச் சுருக்கம்

நிகழ்த்துக்கலைகளில் மிக முக்கிய பங்கு கொண்ட இந்த நாட்டிய-நாடகக் கலையானது பெரும்பாலான ஊர்களில் இன்றளவும் வெகு விமர்சையாக நிகழ்த்தப்பட்டு வருகிறது. இக்கலைகளின் நோக்கமானது மக்களின் மனதைக் கவர்ந்து அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவதாகும். மேலும் கேரளாவின் கதகளி, தெய்யம், கூடியாட்டம், தமிழகத்தின் தெருக்கூத்து, கர்னாடகாவின் யக்ஷ கானம், உத்தர்பிரதேசத்தின் நௌதாங்கி மற்றும் ஆந்திரப்பிரதேசத்தின் பாகவத மேளம் போன்ற செவ்வியல் நாடகங்களைப் பற்றியும், இவற்றை பயிற்றுவிக்கும் முறை, ஆடும் முறை, உடை அலங்காரம், ஓப்பனை, அரங்கில் நிகழ்த்தும் விதம் போன்றவற்றைப் பற்றியும் இக்கட்டுரையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. **திறவுச்சொற்கள்:** நடகம், கூடியாட்டம், தெருக்கூத்து, யக்ஷகானம், பாகவத மேளம், தெய்யம், கதகளி.

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442805](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442805)

முன்னுரை

கூத்துக்கலை மிகவும் பழமையான ஒரு கலையாகும். குக்கிராமங்களிலும் நகரங்களிலும் நாகரீகம் பெறாத மக்கள் முதல் நாகரீகம் பெற்ற மக்கள் வரை அனைவரும் இக்கலையினை ஆதிகாலம் தொட்டே நிகழ்த்தி வருகின்றனர். இக்கலையின் சிறப்பானது இதனை நிகழ்த்துபவர்கள் மட்டுமின்றி பார்ப்பவர்களின் மனதிற்கும் மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது. இது நம் கலாச்சாரத்தையும், பண்புகளையும், பழக்கவழக்கங்களையும் எடுத்துரைக்கும் விதமாக அமைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு நாட்டிலும் அவரவர் கலாச்சாரத்திற்கேற்பவும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு ஏற்பவும் கலை வடிவமானது மாறுபடுகிறது. மேலும், இவற்றைப்பற்றிய செய்திகளை பழங்காலத்து நூல்கள் வழி அறிய முடிகிறது. இந்த செவ்வியல் கலையானது கதைகளை அடிப்படையாக கொண்டு அக்கதையின் கதாபாத்திரங்களைத் தனித்தனியாக சித்தரித்துக் காட்டி கதையின் வெவ்வேறு கதாபாத்திரங்களை அபிநயித்து காண்பிக்கும் முறையாகும்.

இதில் வரும் கதாபாத்திரங்களை ஒருவர் தனியாகவோ, பலர் இணைந்து குழுவாகவோ நடித்து காண்பிப்பதுண்டு. இசை, நடனம், நாடகம் இவை மூன்றும் ஒன்றிணைந்து கதையை மையமாகக் கொண்டு பாத்திரங்களின் தன்மைக்கேற்ப நவரச உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகிறது. கூத்தில் சுவை மற்றும் மெய்ப்பாடு ஆகிய இரண்டும் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இவை மொத்தம் ஒன்பது

வகைப்படும். ஒன்பது மெய்ப்பாடுகளில் நடுவுநிலை (சாந்தம்) என்னும் மெய்ப்பாட்டை நீக்கி, மெய்ப்பாடு எட்டு என்றும் கூறுவர்.

**நகையே யழகை யினிவரல் மருட்கை
அச்சம் பெருமிதம் வெகுளி யுவகையென்
றப்பா லெட்டே மெய்ப்பா டென்ப.**

எட்டுவகை மெய்ப்பாடு (சுவை) களையும் அவை தோன்றுகிற காரணங்களையும் தொல்காப்பியர் கூறுகிறார்.

பெரும்பாலும் புராணக்கதைகள் மற்றும் இதிஹாசங்கள் இதில் முக்கிய இடம் பெறுகின்றன. ஒவ்வொரு நட்டிலும் அந்நாடு, நட்டு மக்கள், அவர்களது கலாச்சாரத்திற்கேற்ப பல கிராமிய மற்றும் செவ்வியல் கலைகள் உள்ளன. அதில் சில செவ்வியல் கலைகளைப் பற்றி இப்போது சற்று விரிவாகக் காணலாம்.

கூடியாட்டம்

கூடியாட்டம் கேரள மாநிலத்தின் மிகப் பழமையான ஒரு பாரம்பரியக் கலை வடிவம் ஆகும். சங்க காலம் முதல் பழங்கால நாடகக் கலையான கூத்தின் கூறுகளுடன் கூடிய பண்டைய சமஸ்கிருத நாடகத்தின் கலவையாகும் கூடியாட்டம். 'கூடியாட்டம் என்பது ஒருங்கிணைந்து ஆடப்படுவது' என்ற பொருள் படும். இது பொதுவாக கோவில் அரங்குகளில் நிகழ்த்தப்படுகிறது. அதனை 'கூத்தம்பலம்' என்று கூறுவர். இக்கூத்து தொடர்பான கல்வெட்டுகள் தஞ்சை, திருவிடைமருதூர், திருவாரூர், வேதாரண்யம், ஓமாம்புலியூர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள கோவில்களின் காணப்படுகின்றன. மிழவு, குழித்தாலம், இடைக்கை, சங்கு, குழல் போன்ற இசைக்கருவிகளை கூடியாட்டத்திற்கு பயன்படுத்தினர். இவற்றுள் மிழவு என்னும் இசைக்கருவி மிக முக்கியமான ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. இக்கருவியினை அம்பலவாசி நம்பியார் ஜாதியினை சேர்ந்த ஒருவரே வாசிக்க வேண்டும் என்பது அவர்களின் விதிமுறையாகக் கருதப்பட்டு வருகிறது. பாரம்பரியமாகக் கூடியாட்டம், சாக்கியர்கள் மற்றும் அம்பலவாசி நம்பியார் ஜாதியை சேர்ந்தவர்களால் மட்டுமே நடத்தப்பட்டது. மிழவு வாசிக்கும் நபருடன்

பல நடிகர்கள் தாளத்துடன் மேடையில் நின்ற படி இந்நிகழ்ச்சியானது நிகழ்த்தப்படுகிறது. கோவிலுக்குள் கூத்தம்பலத்தில் நிகழ்த்தப்படும் கூடியாட்டத்தில் சாக்கியர் பெண்கள், இல்லம்மாக்கள் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. அதில் வரும் பெண் கதாபாத்திரங்களையும் ஆண்களே பெண் வேடம் அணிந்து நடத்துக் காண்பிப்பது வழக்கம்.

கூடியாட்டம் பல இரவுகளில் 12 முதல் 150 மணி நேரம் வரை நீண்டதாகவும் விரிவாகவும் செய்யப்படும். முழுமையான கூடியாட்டம் புறப்பாடு, நிர்வாஹனம், கூடியாட்டம் என்ற முப்பெரும் பகுதிகளை கொண்டது. சாக்கியர் சமூகத்தின் பெரியோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு இக்கலையைக் கற்றுத் தருவர். 1950 வரை கோவில்களில் மட்டுமே சாக்கியர்களால் நிகழ்த்தப்பட்டு வந்த கூடியாட்டம் 1955 ஆம் ஆண்டில் 'குரு மணி மாதவ சாக்கியாரால்' முதன்முறையாக கோயிலுக்கு வெளியில் நிகழ்த்தப்பட்டது.

தெருக்கூத்து

தெருக்கூத்து என்பது ஒரு பொழுது போக்கு மற்றும் தெரு நாடக வடிவம் ஆகும். கிராமப்புறங்களில் தெருக்களில் நிகழ்த்தப்படும் இக்கூத்தானது கதை சொல்லல், நாடகம், ஆடல், பாடல் போன்ற பலதரப்பட்ட அம்சங்களைக் கொண்டது. பொதுவாக நாட்டார் கதை, தொன்மம், சீர்திருத்தக் கதை அல்லது விழிப்புணர்வுக் கதை ஒன்றை மையமாகக் கொண்டு தெருக்கூத்தானது நிகழ்த்தப்பட்டு வருகிறது. கதை மற்றும் கதாபாத்திரங்களுக்கு ஏற்ப ஆடை அணிகலன்கள் ஒப்பனை போன்றவை மாறுபடும். சபையோர்கள் தெருக்கூத்து கலைஞர்களுக்கு நன்கொடை வழங்கி அவர்களை மகிழ்விப்பது பாரம்பரியமான வழக்கம். கிராமப்புறங்களில் கோவில்களில் மூன்று பக்கமும் மக்கள் சூழ்ந்த ஆடுபரப்பில் மேடை, திரைச்சீலை போன்ற நாகரீக சாயலின்றி ஆடவர் மட்டும் உடல் முழுவதும் மரக்கட்டைகள் ஆகிய அணிகலன்களைபூட்டிகட்டியக்காரனால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நடனம், வசனம்,

பாடல் ஆகியவற்றால் கதைப்பொருளை கூத்துருவமாக்கி இரவு 10 மணிக்கு மேல் தொடங்கி மறுநாள் காலை வரை நிகழ்த்தும் வண்ணம் இக்கூத்தானது அமைந்துள்ளது. தெருக்கூத்தானது வெறும் பொழுதுபோக்குக் கலையாக மட்டுமின்றி கோவில் விழாவில் ஒரு பகுதியாகவும், பக்தியை பரப்பும் கருவியாகவும், அன்றாட வாழ்வியலின் முக்கியத்துவத்தினை மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் கருவாகவும் காணப்படுகிறது. கூத்து நிகழ்த்துபவர்கள் விரதம் இருந்து ஆடுவதும், கடவுள் கோலத்தில் வரும் கூத்தர்கள்கடவுளாக பாவித்து சபையோர்கள் வணங்குவதும் உண்டு. இக்கலை ஒரு புனிதமான கலை என்பதை இச்செயல் உணர்த்துகிறது. தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெகு விமர்சயாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த இக்கலையானது ஒரு சில வரலாற்று நிகழ்வுகளின் காரணமாக தற்காலத்தில் தமிழகத்தின் வட மாவட்டங்களிலும் சேலம் தர்மபுரி மாவட்டங்களிலும் புதுச்சேரி போன்ற பகுதிகளிலும் இன்னும் வேறு சில இடங்களிலும் மட்டுமே நிகழ்த்தப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

யக்கூகானம்

கர்நாடகம் தென்னிந்திய மாநிலங்களில் வரலாற்றுமிக்க மத கலாச்சார பழக்க வழக்கங்களில் மிகச்சிறந்து விளங்குகிறது யக்கூகானம். கலை மற்றும் இலக்கிய கலாச்சாரங்கள், கடம்பால், ராஷ்டிர குலா, சாலுக்கியா,

ஹோஸாலாக்கள் மற்றும் விஜயநகர அரசர்களின் அரசியல் வாழ்க்கையுடன் இக்கலையானது இணைந்து காணப்படுகிறது. திரையரங்கிலும் அரங்கேற்றத்திலும் யட்ச கானம் 100 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமையான கலையாக கருதப்படுகிறது.

கர்நாடகத்தின் பிற பகுதிகள் மற்றும் ஆந்திர பிரதேசம், கேரளா, தமிழ்நாடு மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள கலைகளுடன் இந்த கலை மிகுந்த ஒற்றுமையுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. கனடாவிற்கு முன்னரே 12 மற்றும் 15 ஆம் நூற்றாண்டில் தெலுங்கு இலக்கியத்தில்

யக்கூகானத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஹரிகதா, பல்லகி சேவா மற்றும் பிரபந்தங்கள் கூட யக்கூகானங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. யக்கூகானம் வைஷ்ணவ பக்தி இயக்கத்தின் தோற்றம் ஆகும். 10 ஆம் நூற்றாண்டில் இந்த பக்தி இயக்கம் மிகக் கடுமையாக பரவி இந்த கலையுடன் இணைந்தது. 11 ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்து 16 வது நூற்றாண்டில் யக்கூகானம் தோன்றியதாக வல்லுநர்களின் கருத்து. யட்ச கனம் நடனம், நாடகம் மற்றும் இசையை உள்ளடக்கியதாகும் இந்நிகழ்ச்சியானது மாலை நேரத்தில் சூரியன் மறைந்ததும் துவங்கப்படுகிறது. மத்தளம் மற்றும் செண்டை முழங்க, அதனைத் தொடர்ந்து பாகவதர்கள் பாடலை பாடுவர், நடிகர்கள் பாத அசைவுகளை அதிகமான அளவில் பயன்படுத்தி நடனமாடி வருவார்கள் இதில் வரும் பாடல்களில் கதாபாத்திரங்கள் அன்றாட மக்கள் பேசும் மொழியில் (பேச்சு வழக்கில்) அர்த்தத்தினை கூறுவார்கள். யக்கூகானத்தின் அலங்காரமானது மிகவும் விசாலமான வர்ண கலாமயமான ஒன்றாகும். கதாபாத்திரங்களுக்கு ஏற்ப ஒப்பனையும் உடையும் அலங்காரமும் மாறும். ஸ்த்ரி வேஷம் என்று அழைக்கப்படும் பெண் கதாபாத்திரங்களும் புருஷ வேஷம் என்று அழைக்கப்படும் ஆண் கதாபாத்திரங்களும் ராட்சச வேஷம் என்று அழைக்கப்படும் கொடூர கதாபாத்திரங்களும் இன்னும் பல வகையான கதாபாத்திரங்களும் இதில் இடம்பெறுகின்றன. புராண கதாபாத்திரங்கள், மனிதர்கள், விலங்குகள், கடவுளிலிருந்து சாத்தான்கள் வரை பெரிய கதாபாத்திரத்தில் இருந்து நயவஞ்சக பாத்திரங்கள் வரை உள்ள எல்லா கதாபாத்திரங்களுக்கும் ஒவ்வொரு நிறம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கலைஞர்களின் இயக்கங்களை தாளங்கள் கட்டுப்படுத்துகின்றன. யக்கூகானத்தின் தாளங்கள் பிற்காலத்தில் கர்நாடக இசையில் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. யட்சகானம் ஒரு சுத்தமான நடன கலை இல்லை என்று கருதப்படுகிறது ஏனென்றால் இதை கற்றுக் கொள்வதற்கு வருட கணக்கில் பாடமும் பயிற்சி முறையும் தேவைப்படுகிறது கடந்த

20 ஆண்டுகளில் யக்ஷ காணத்தில் பல்வேறு மாறுதல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. கோவில்களில் மட்டும் நடைபெற்று வந்த இந்தக் கலை தற்போது பொது மேடைகளிலும் நிகழ்த்தப்பட்டு வருகிறது. யக்ஷகாணமானது இந்தியாவில் மட்டுமல்லாத வெளிநாடுகளிலும் காலிபோர்னியா, அமெரிக்காமற்றும் கனடா போன்ற நாடுகளிலும் இதற்கான குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

நௌதாங்கி

நௌதாங்கி என்பது இந்தியாவின் வடதிசை மாநிலங்களான உத்தரப்பிரதேசம் ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் ஹரியானா மற்றும் பிஹார் பகுதிகளில் பிரபலமான ஒரு கலையாகும். இது உற்சாகமான பாடல்களும் வேகமான ஆட்டமும் கூடிய ஒரு இசை நாடகப் பாணியை உடைய கலை வடிவமாகும் இக்கலையின் கதைக்கான கருப்பொருள் பழம் பெரும் காப்பியங்களில் இருந்தும் பிரபலமான பாரம்பரியங்களில் இருந்தும் வரலாற்று நிகழ்வுகளில் இருந்தும் மற்றும் சமகால சமுதாய நிகழ்வுகளில் இருந்தும் எடுக்கப்பட்ட பலதரப்பட்ட சமய பின்னணி உடையனவாக மக்கள் முன்பாக நடத்தப்படுகிறது. இந்நௌதாங்கி கலையின் முக்கிய நோக்கம் பார்வையாளர்களை மகிழ்விப்பதே என்று படிப்பினை போதிப்பதோ அல்லது நம்பிக்கையை விதைப்பதோ அல்ல இக்கலையானது மதசார்பற்றதாகவும் கதை வடிவுடையதாகவும் செயலாக நிகழ்த்தப்பட்டு வருகின்றன. இருபதாம் நூற்றாண்டிற்கு முன்பு இந்நௌதாங்கி கலை ஸ்வாங் என்ற பெயரில் அறியப்பட்டு இருந்தது. இந்த சொல் வழக்கானது விகட கலையை (போலி குரலில் பேசி நடித்தல்) குறிப்பதாகும். நவதாங்கி என்னும் இக்கலையானது காரனாஸ் என்னும் கதைபாட்டு நிகழ்த்தும் கலைஞர்களிடமிருந்தும் காதகரஸ் என்னும் நாட்டியநாடக கலைஞர்களின் கலையிலிருந்தும் உருமாற்றம் பெற்று பரணமித்ததாகவும் இக்கலை தோன்றிய இடம் வட இந்திய மாநில உத்தரப்பிரதேசம் எனவும் நம்பப்படுகிறது. நக்கரா எனப்படும் கொதிகலன் வடிவுடைய ஒன்று பெரியதும் இரண்டு சிறியதுமான

மேலங்களில் கயிறுகளை கொண்டு நீண்ட நேரம் ஒலி எழுப்புவதன் வாயிலாக இக்கலை நிகழ்வு தொடங்குவது பற்றி அறிவிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது கலை நிகழ்த்தப்படும் மேடையை விட சற்று தாழ்வான உயரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் இசைக்குழுவினர் இந்த தொடக்க இசையை முழக்கி முடித்த பின்பு இக்கலையானது தொடங்கப் பெறுகிறது. பயந்து என்று அழைக்கப்படும் முதல் பகுதி பகவான் கிருஷ்ணன் தேவி சரஸ்வதி சிவபெருமான் ஆகியோரை புகழும் இறைவணக்க பகுதியாக அமைகிறது. ஸ்வாங் கலையை பொறுத்தவரை உடைகளும் ஒப்பனையும் முக்கியத்துவம் பெறவில்லை.

பாகவத மேளம்

‘பாகவத மேளம்’ என்பது தமிழ்நாடு, கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திரப்பிரதேச மாநிலத்தின் ஒரு கூட்டு முயற்சியால் வந்த ஒரு நாடக கலைவடிவமாகும். 15ம் மற்றும் 16ம் நூற்றாண்டில் சங்க கால இலக்கியங்களை ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் சமஸ்கிருத நாடக வடிவில் அமைத்து நிகழ்த்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இக்கலையானது குறிப்பாக தஞ்சாவூர் பகுதியில் நிகழ்த்தப்படும் ஒரு பாரம்பரிய இந்திய நடனமாகும். இது மெலட்டூர், சாலியமங்கலம் போன்ற பகுதிகளில் வைஷ்ணவ சமயத்தில் வருடாந்திர விழாவாக பாரம்பரியமாகக் கொண்டாடப்பட்டு வந்தது, மேலும் இது நாட்டிய-நாடக செயல்திறன் கொண்ட கலையாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. பாகவத மேளத்தில் பாடுபவரை பாகவதர் என்று கூறுவர். ‘பாகவதா’ என்பது, இந்து சமயத்தில் பாகவத புராணத்தைக் குறிக்கிறது. ‘மேளா’ என்பது ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தையாகும், அதாவது ‘குழுவாக கூடும் கூட்டம்’ என்ற பொருள்படுகிறது. பாரம்பரிய பாகவத மேளம் இந்து மதத்தில் உள்ள புராணங்களைத் தழுவிவாறு வரிகள் கொண்டு கர்நாடக இசை அமைத்து பாடப்படுவதாகும். பாகவத மேளம் இந்துக் கோயில்களில் அல்லது கோயில் பகுதிகளில், பகலில் தொடங்கி இரவு

வரை நிகழ்த்தப்படுகிறது. ஆண் பிராமணர்கள் கதைகளில் வரும் பெண்களைப் போல வேடமணிந்து பாரம்பரியமான முறையில் கொண்டாடப்படுகிறது. இதில் ஆண் பெண் இருவரும் கலந்துகொண்டு சிறப்பிக்கின்றனர்.

பாகவத மேளத்தில் உடை அலங்காரங்கள் மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்திற்கேற்ப ஒப்பனையும் அலங்காரமும் மாறுபடுகின்றன. நரசிம்மர் மற்றும் ஹிரண்யகசிபு போன்ற பாத்திரங்களுக்கு முகமூடியைப் பயன்படுத்துவர். ஸ்ரீ நரசிம்ம ஜெயந்தி கொண்டாட்டமானது கோயிலுக்கு முன்னால் சபைக்கூடங்கள் நிறுவப்பட்டு நூற்றிற்கு நூறு மற்றும் இருபது அடி நீளத்திற்கு பந்தல்கள் அமைத்து 18 - 20 ஆக மேடை அமைத்து வெகு விமர்சையாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்தியாவிலுள்ள மற்றப் பாரம்பரிய நடனங்களைப் போலவே, பாகவத மேளமும் சைகை மொழியாகவும், சிக்கலான நடைப்பயிற்சிகள் மற்றும் நடிப்பு, ஆன்மீகச் செய்திகளுடன் இந்து மதக்கதைகளை ஒருங்கிணைத்துக் காட்டுகிறது.

பாகவத மேளத்தில் பல்வகையான ராகங்கள் கையாளப்படுகின்றன. வேங்கடரமண பாகவதர் ரக்தி ராகத்தினை மட்டும் பெருவாக பயன்படுத்தியுள்ளார். சில சமயங்களில் காந்தா, ஆஹிரி, நீலாம்பரி, சுத்த தன்யாசி போன்ற ராகங்களும் இதில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

தெய்யம்

தெய்யம் என்பது கேரள மாநிலத்தின் நாடக வடிவம் கொண்ட ஒரு சடங்கு நடனமாகும். தெய்யம் என்றால் கடவுள் என்று பொருள்படும். இது பொதுவாக காவு, தறவாடு, பள்ளியற, கோட்டம் போன்ற தெய்வீக தலங்களில் ஆடப்படுகிறது. மேலும் திறந்த நெல் வயல்களில், மூதாதையர் வீடுகள் (பழைய மனைகள்) போன்ற புனித இடங்களிலும் இக்கலையானது நிகழ்த்தப்படுகிறது. ஆண்டுதோறும் அறுவடை மாதங்களான அக்டோபர் முதல் ஜூன் வரை இக்கலையானது நடத்தப்படுகிறது.

மற்ற நடனங்களுடன் இதனை ஒப்பிடுகையில் இயற்கையில் மிகவும் வித்தியாசமான ஒரு கலையாக தெய்யம் விளங்குகிறது. வண்ணமயமான ஆடைகளை அணிந்து பாரம்பரியமாக கலைஞர்கள் இந்தச் சடங்கு நடனங்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இது பொதுவாக கேரள மாநிலத்தின் கண்ணூர் மற்றும் காசர்கோடு மாவட்டத்தில் பரவலாக காணப்பட்டு வரும் ஒரு செவ்வியல் நாடக நிகழ்வாகும். இது 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே உருவானதாக கருதப்படுகிறது. இன்னும் அதன் பழமை மாறாது அதனை காத்து வருகின்றனர் அப்பகுதி மக்கள். வடகேரளாவின் கலாச்சார அடையாளமாக இருந்து வரும் இந்த வழிபாட்டு நடனத்தில் பல்வேறு தெய்வங்களை சித்தரிக்கும் வகையில் 450-க்கும் மேற்பட்ட தெய்யம் வடிவங்கள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றும் அதன் சொந்த தனித்துவமான பாணி, இசை மற்றும் நடன அமைப்புகள் கொண்டுள்ளது. இதனை வெறும் நடனமாகக் கருதாது வாழ்வின் கருத்துக்களை கூறும் ஒரு நாடக வடிவிலான தெய்வீகக் கலையாகவே கருதப்படுகிறது.

பண்டைய மக்களின் கடந்த காலங்களையும் கதைகளையும் தெய்யம், அதன் ஆடம்பரமான நடிப்பு மூலம் வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த வேடம் பொதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட இந்துக் கடவுளான விஷ்ணு, சிவன், பகவதி போன்றவர்களின் வடிவமாகக் கருதப்படுகிறது. கலைஞர்கள் அணியும் ஆடம்பரமான ஆடைகள் மற்றும் கனமான ஒப்பனை ஆகியவை பார்வையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் தனித்துவமான தோற்றத்தை பிரதிபலிக்கிறது. ஆபரணங்கள், தலை மற்றும் முகக்கவசம் மற்றும் அதன் நடன அமைப்பு ஆகியவை பார்வையாளர்களிடையே ஒருவிதமான அச்சத்தையும், பிரமிப்பையும், வியப்பையும் தூண்டும் விதத்தில் மிகவும் அழகாகவும், சக்திவாய்ந்ததாகவும் உள்ளன. சில தெய்யங்கள், கரும் சவடுகளும் ஆக்ரோஷமான சத்தங்களும் கொண்டதாகவும் சிலவற்றில் இரத்த தியாகங்களும் காணப்படுகின்றன.

கதகளி

கதகளி கேரள மாநிலத்தின் பாரம்பரிய நடன வடிவமாகும். இந்த நடனம் கேரள மக்களின் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சாரம் ஆகியவற்றைத் தெளிவாக எடுத்துரைக்கும் ஒரு அற்புதமான தெய்வீகக் கலையாகக் கருதப்படுகிறது. ராமாயணம், மகாபாரதம் போன்ற சமயம் சார்ந்த பழங்கதைகளும் புராண இதிகாசங்களும் இந்த நடனத்திற்கு கருப்பொருளாகத் திகழ்கிறது. கதகளி என்பதற்கு கதையை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆடல் என்று பொருள்படும். 'ஆட்டக்கலை' என்ற மற்றொரு பெயரும் கதகளிக்கு உண்டு.

இந்த நாட்டிய நாடகமானது பழைய நாடக மேடை சம்பிரதாயங்களிலிருந்தும் தேவதைகளை வழிபடும் ஆட்டங்களில் இருந்தும் தோன்றியதாகக் கருதப்படுகிறது. கதகளியில் நடனமும் நாடகமும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து காணப்படுவதால் இது நாட்டிய நாடகமாகவும் கருதப்படுகிறது. சதுர்வித அபிநயங்களான அங்கீக, வாச்சிக, ஆஹரிய, சாத்வீக அபிநயங்கள் கதகளியில் முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. குருகுல முறையில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வரும் இந்த கதகளி 10 அல்லது 12 வயதில் கற்பிக்கத் தொடங்கப்பெறுகிறது. கதகளியில் புருவம், கண், கண்ணம், உதடு, தலை, கழுத்து ஆகியவற்றிற்குத் தனித்தனியாகச் சிறப்புப் பயிற்சிகளும், உடல் எளிமையாக வளைந்து அழகாக அபிநயம் செய்வதற்காக தனியாக உடற்பயிற்சியும் அளிக்கப்படுகிறது. மேலும், கதகளி கலைஞர்களுக்கு தமிழ், மலையாளம், சமஸ்கிருதம் போன்ற மொழிகளிலும் இதிகாச புராணங்களிலும் வல்லமை வேண்டும்.

பொதுவாக இரவு நேரங்களில் திறந்தவெளி அரங்கில் நிகழ்த்தப்படும் இந்த கதகளி ஆட்டமானது இரவு 9 மணிக்குத் தொடங்குகிறது. நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு முன் ஆட்ட விளக்கு ஏற்றப்பட்டு, வாத்தியக்காரர்கள் அதன் முன் நின்று சற்று நேரம் வாசித்த பின்னர் ஆட்டமானது தொடங்குகிறது. கதகளிக்கு மத்தளம், செண்டை, சேமங்கலம் ஆகிய இசைக்கருவிகள் பயன்

படுத்தப்படுகின்றன. மேலும் இடக்கா என்ற இசைக்கருவியை அவ்வப்போது பயன்படுத்துவதுமுண்டு. கதகளி ஆண்களால் மட்டுமே ஆடக்கூடிய ஒரு நடன வகையாகும், இதில் பெண்களின் கதாபாத்திரங்களையும் ஆண்களே பெண் வேடம் அணிந்து நடித்துக் காண்பிப்பர்.

முடிவுரை

இவ்வாறாக முந்தைய வரிகளில் இந்தியாவின் பல மாநிலங்களின் பாரம்பரிய நாடகக் கலைகள் பற்றி விரிவாக பார்த்தோம். இந்த அனைத்து கலைகளையும் உற்று கவனித்தால் அவற்றின் உள்ளடக்கம், வடிவம், தொழில்நுட்பம் ஆகிய எல்லாவற்றிலும் அடிநாதமாக ஓர் ஒற்றுமை காணப்படுகிறது. பொதுவாக ஒரு கதையைத் தழுவி ஆட்டமும் பாடலும் அமைவதையே நாட்டிய நாடகம் என்கிறோம். ஆரம்பக்காலங்களில் மக்கள் தங்களின் பொழுது போக்கிற்காக மட்டும் நிகழ்த்தி வந்த கலைகள் அனைத்தும் காலப்போக்கில் கோயில் திருவிழாக்களிலும் மற்றப் புனிதத் தலங்களிலும் அரங்குகளிலும் நிகழ்த்தி வந்தனர். இவற்றில் பல கலைகளும் தற்பொழுது அழிந்து வரும் நிலையில் உள்ளன. பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கலைக்கல்லூரிகள் வழியாக இக்கலையினை மாணவர்களுக்குப் பயிற்றுவித்து வருகின்றனர். மேலும் பலர் இணையதளம் வாயிலாகவும் வெளிநாட்டு மாணவர்களை பயிற்றுவித்து இக்கலைகளின் சிறப்பினை மென்மேலும் உயர்த்தி வருகின்றனர். தமிழ் பண்பாட்டு மரபுகளை மீட்டுருவாக்கி ஆவணம் செய்தல் தொடர்பான அரசு திட்டத்தின் கீழ் பல நூல்களை மீட்டுருவாக்கி ஆவணப்படுத்தி, இதன் வழி கலைகளின் மகத்துவத்தினை இனி வரும் இளைஞர்களுக்கு உரைச்செய்து அவர்களை மேலும் இக்கலையினைக் கற்க ஊக்கமளிப்பதில் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. மயிலை. சீனி. வேங்கடசாமி, நுண்கலைகள், நாம் தமிழர் பதிப்பகம், 2004

2. கலைமாமணி எஸ். என். ஸ்ரீராமதேசிகன், பரதக் கலைக்களஞ்சியம், அப்பர் அச்சகம், சென்னை, 2001
3. முனைவர். செ.கற்பகம், நாட்டிய நாடகங்களில் பாடலும் ஆடலும், டிசம்பர் 2002
4. முனைவர். பத்மா சுப்ரமணியம், பரதக்கலைக்கோட்பாடு, வாணி பதிப்பகம், 1971
5. <https://www.theyyamcalendar.com/natureoftheyyam.html>